

REFLEXÃO SOBRE A IDEIA DE PROGRESSO: A PRODUÇÃO DO SABER E O CONTROLE DOS COMPORTAMENTOS SOCIAIS NO SÉCULO XIX

Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues¹

RESUMO

O estudo aborda as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no Brasil do século XIX, especialmente em casos de crimes sexuais, buscando entender como eram afetadas pela rigidez das normas sociais e pela resistência das instituições dominadas por homens. Utilizando uma metodologia baseada na análise de documentos históricos, destaca a necessidade de comprovar a virgindade feminina através de exames de corpo de delito, evidenciando como isso influenciava sua percepção na sociedade da época. Além disso, ressalta as barreiras enfrentadas pelas mulheres na busca por justiça, devido à discriminação e estereótipos que as colocavam em desvantagem diante das instituições judiciais. Explora-se também a interação entre ciência, medicina e sistema judicial, destacando a importância de profissionais especializados em medicina legal para lidar com questões complexas relacionadas a esses crimes. Por fim, o estudo analisa o contexto social e político da época, incluindo questões como a abolição da escravidão e o impacto do liberalismo nas instituições brasileiras, concluindo que as mulheres enfrentavam desafios significativos em sua busca por igualdade e justiça, em uma sociedade fortemente patriarcal e discriminatória.

Palavras-chaves: Mulheres. Crimes sexuais. Discriminação. Justiça.

¹ Graduada em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Doutora em Ciências pelo Programa História Social, da Universidade do Estado de São Paulo (USP), Mestre em História pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Assis/SP (UNESP). Docente Adjunta TI no Curso de História e Coordenadora do Mestrado Profissional em Ensino de História – ProfHistória/UEMS, nas Unidades Universitária de Amambai e Campo Grande. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Brasil.

REFLECTION ON THE IDEA OF PROGRESS: THE PRODUCTION OF KNOWLEDGE AND THE CONTROL OF SOCIAL BEHAVIORS IN THE 19TH CENTURY

Marinete Aparecida Zacharias Rodrigues*

ABSTRACT

The study addresses the difficulties faced by women in 19th century Brazil, especially in cases of sexual crimes, seeking to understand how they were affected by the rigidity of social norms and the resistance of male-dominated institutions. Using a methodology based on the analysis of historical documents, it highlights the need to prove female virginity through forensic examinations, highlighting how this influenced its perception in society at the time. Furthermore, it highlights the barriers faced by women in the search for justice, due to discrimination and stereotypes that put them at a disadvantage in the face of judicial institutions. The interaction between science, medicine and the judicial system is also explored, highlighting the importance of professionals specialized in legal medicine to deal with complex issues related to these crimes. Finally, the study analyzes the social and political context of the time, including issues such as the abolition of slavery and the impact of liberalism on Brazilian institutions, concluding that women faced significant challenges in their search for equality and justice, in a strongly patriarchal society. and discriminatory.

Keywords: Women. Sexual crimes. Discrimination. Justice.

*Graduated in History from the Federal University of Mato Grosso do Sul. PhD in Sciences from the Social History Program, from the State University of São Paulo (USP), Master in History from the São Paulo State University “Julio de Mesquita Filho”, Assis/SP (UNESP). IT Adjunct Professor in the History Course and Coordinator of the Professional Master's in History Teaching – ProfHistória/UEMS, at the University Units of Amambai and Campo Grande. State University of Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Brazil.

Após a independência do Brasil, em 1822, a Monarquia procurou legitimar seus poderes incentivando o desenvolvimento econômico, cultural, jurídico e político da nação em processo de mudanças, as quais eram permeadas pela ideia de progresso e de ordem social. Estas ideologias permeavam as práticas políticas, burocráticas, jurídicas, além de influenciar nos comportamentos sociais, nas crenças e valores morais do cidadão comum, demonstrando que num país cuja base da produção econômica se assentava na escravidão o progresso era uma anomalia se considerado como uma espécie de renovação moral do espírito humano. Busco neste artigo analisar como a ideia de progresso influenciou na produção do saber e no controle dos comportamentos sociais, sobretudo de homens e mulheres pobres livres, libertos e indígenas.

As controvérsias sobre a ideia de progresso constituem, desde o século XIX, o *locus* para debates enfáticos entre os cientistas sociais, em especial, entre aqueles que se dedicam às pesquisas na área da história da ciência, do pensamento e das ideias. Muitas das reflexões produzidas por intelectuais e cientistas, das mais variadas áreas do conhecimento, têm demonstrado que a Revolução Francesa (1789) marcou o triunfo da noção de progresso, embora raramente os revolucionários a tenham utilizado como manifestação corrente. Ocorre que a ideia de progresso, neste período, encontrava-se implícita nos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas foi no transcorrer do século XIX, que uma ideia de progresso enquanto mudança e transformação na natureza e na natureza humana se tornou o foco das discussões e dos apelos direcionados a melhorar as qualidades biossociológicas de homens e mulheres. Torna-se relevante pontuar que o progresso desejado deveria encerrar também avanços de ordem moral e intelectual, consubstanciando, assim, a crença nas transformações econômica, técnicas e tecnológicas.

As significativas mudanças patrocinadas pelo progresso científico, econômico e intelectual que ocorriam na Europa e nos EUA serviam de modelo aos demais países do mundo. Nessa perspectiva, os governantes e os grupos financeiros, no Brasil, passaram a dar ênfase à noção de progresso associada à de civilização. Por força das novas demandas econômicas patrocinadas pelas forças capitalistas em ascensão, as quais penetravam nas estruturas socioeconômicas, modificando-as, pressionavam pela extinção da escravidão, em especial. Para muitos políticos o sistema escravista era uma barreira ao progresso da nação. Esta reflexão trata, também, da questão de como o progresso material e moral serviram, no século XIX, para justificar ações destinadas a ampliar os mecanismos de vigilância e controle dos comportamentos de homens e mulheres vivendo em terras brasileiras. Ressalto também que

nesse mesmo processo procurou-se desenvolver conceitos, noções, técnicas e tecnologias que serviram, em especial, à divulgação do saber científico e a moldagem dos comportamentos conforme um padrão de civilização importado das sociedades europeias. Além disso, convém lembrar que o progresso enquanto ideal por inovação técnica e tecnológica também serviu para justificar a abolição da escravidão em definitivo.

Para compreender as implicações do fenômeno na construção de idéia de nação progressista, levei em conta que neste período o Império brasileiro procurava reorganizar o sistema jurídico e político, fundamentando-se em princípios racionais cujas leis e a ideia de progresso subsidiavam a exploração econômica da nação conforme o modelo capitalista internacional. Tais fundamentos eram indispensáveis para a evolução do homem, das estruturas sociais e conseqüentemente da sociedade. Assim, a ideia de progresso enquanto inovação técnica e tecnológica esteve presente na concepção dos novos Códigos, na formação de teorias filosóficas e até mesmo nas práticas cotidianas do homem comum, embora a sociedade brasileira convivesse a mais de duzentos anos com a escravidão, uma ilegalidade perante a grande maioria dos Códigos internacionais.

Mas foi, em especial, no campo do conhecimento e desenvolvimento das técnicas e tecnologias científicas, ou melhor, na evolução das ciências em geral, que o progresso enquanto idéia de mudança e transformação na natureza e na natureza humana se tornou o foco das discussões e dos apelos direcionados a melhorar as qualidades biossociológicas dos homens e os modos de vida em sociedade. De certa forma o progresso acabou sendo o parâmetro para se qualificar o grau de civilidade dos homens que viviam em uma “sociedade civilizada”, definida como aquela cujos membros possuíam algum conhecimento geral de ciências, certo grau de instrução formal e elementos básicos de “cultura”.

No âmbito do conhecimento científico das ciências da natureza, da física, da química e, também das ciências humanas as mudanças ocorreram em função das necessidades biológicas, econômicas, culturais, políticas, jurídicas e religiosas, que surgiam das relações sociais estabelecidas a partir das novas formas de produção econômica, divisão social do trabalho e consumo patrocinados pela Revolução Industrial.³ Tais necessidades eram geradas pelos

³ Para Hobsbawm as influências da Revolução Industrial contribuíram para fortalecer os nacionalismo e o imperialismo: “A grande revolução de 1789-1848 foi o triunfo não da “indústria” como tal, mas da indústria *capitalista*; não da liberdade e da igualdade em geral, mas da *classe média* ou da sociedade “*burguesa*” liberal; não da “economia moderna” ou do “Estado moderno”, mas das economias e Estados em uma determinada região geográfica do mundo (parte da Europa e alguns trechos da América do Norte), cujo centro eram os Estados rivais

novos modelos de vida impostas pelo sistema capitalista e pela renovação na construção de um novo paradigma sobre a existência humana e os avanços conquistados pela humanidade ao longo dos séculos. No interior desse processo histórico de mudanças percebo que o mesmo progresso que trazia benefícios na qualidade de vida também era usado para referendar a espoliação dos países menos desenvolvidos economicamente, a exploração da mão-de-obra e a exclusão daqueles considerados inaptos para o convívio social.

Foi nesta fase que algumas teorias como a elaborada por Charles Darwin sobre a origem das espécies exerceu de forma decisiva influências em todos os campos das ciências e na visão de mundo dos cientistas e das pessoas comuns. Combinando doutrina liberal, positivismo e romantismo, a teoria darwinista subsidiou os pensamentos daqueles que acreditavam poder promover o progresso humano ora eliminando ora reforçando a manutenção das barreiras sociais, culturais e biológicas.

A evolução das espécies conforme equacionou Darwin foi empregada de forma generalizada por intelectuais, juristas, políticos e cientistas na luta por resolver questões socioeconômicas. Muitos intelectuais como Jean-Antoine-Nicolas Condorcet, associava a evolução do espírito humano a idéia de progresso e de repetição na história, ou seja, a “idéia de que a evolução social se repete no sentido de atravessar ela, fases correlatas entre várias raças e nações, o que só é até certo ponto verdade, numa acepção mais geral e feita muitas reduções [...]” (ROMERO, 2001, 82).

No bojo das diversas mudanças que ocorreram na dimensão econômica, política, cultural e jurídica, o campo das ciências ampliou sua base conceitual e seus procedimentos metodológicos para entender como era possível detectar o progresso na humanidade, ou do espírito humano. De acordo com Condorcet seria possível vislumbrar tal progresso porque o “homem é um ser indefinidamente perfectível, e a história mostra o seu aperfeiçoamento, o que permite pensar na sua continuidade.” (CONDORCET, 1993, p. 11). Assim para ele a idéia de progresso associava-se ao *continuum da história*, ou seja, conduzia-se do passado ao presente rumo ao futuro. A humanidade deveria perseguir além do progresso nas ciências, conseqüentemente na razão, aquele progresso patrocinado pelo aperfeiçoamento intelectual e biológico da espécie humana, enfim um aprimoramento que abrangesse as diferentes dimensões da vida em sociedade.

e vizinhos da Grã-Bretanha e França”. Ver HOBBSAWM, Eric. **A era das revoluções: Europa 1789-1848**; trad. Maria Lopes Teixeira e Marcos Penchel. 9ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 17.

No sentido de *continuum* histórico o processo civilizatório elaborado pelo antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro (1987:38) mostra como desde 10.000 a. C. a humanidade conseguiu superar os obstáculos naturais e reorganizar a natureza em função de suas próprias necessidades, mas, foi, sobretudo no processo de criação dos mecanismos sociais, históricos e culturais, que os seres humanos mais avançaram no sentido de libertar as potencialidades humanas em face dos perigos ou do processo de estagnação e de retrocesso. Ribeiro concebeu essa evolução sócio-cultural como:

[...] o movimento histórico de mudança dos modos de ser e de viver dos grupos humanos, desencadeados pelos impactos de sucessivas revoluções tecnológicas (agrícolas, industrial, etc.) sobre sociedades concretas, tendentes a conduzi-las à transição de uma etapa evolutiva a outra, ou de uma a outra formação sócio-cultural. (RIBEIRO, 1987: 42)

Na visão de Ribeiro as inovações tecnológicas promovem o desencadeamento das mudanças internas nos agrupamentos, pois, ao optarem por melhorar o padrão de vida através de novos modelos de produção, os homens ou inovam as tecnologias e técnicas já existentes ou as revolucionam descobrindo novas formas para aumentar a produção ou melhorar a qualidade dos produtos existentes.

O trabalho do historiador é investigar e apontar como ocorreram as inovações e quais às permanências e as contradições socioeconômicas geradas por elas e que se articulavam ao progresso para alterar os modos de vida das pessoas e o conhecimento científico e popular. Mas nem sempre é possível desfazer a trama que envolve as idéias relacionadas aos avanços tecnológicos e sociais, assim é relevante considerar que “A dificuldade é que as idéias de progresso, modernização, avanço científico e inovação tecnológica se entrelaçam no desenrolar da história, resultando num verdadeiro nó górdio a ser rompido”. (SANTOS FILHO, 2000: 20)

Dentro desse quadro creio então ser relevante ponderar que as transformações evocam aperfeiçoamento e inovações, sem o quê estaríamos reduzidos a processos repetitivos até mesmo nas artes e na justiça. Assim, embora certas definições devam ser generalizadas vou precisar o que entendo por inovação, termo que pode ser compreendido como sendo uma mudança inconsciente nos modos de ser e ver o mundo e nas formas de desenvolver as atividades humanas; ou a inovação pode ocorrer de forma consciente e organizada com objetivos precisos e claros. No primeiro caso a inovação no campo da tecnologia pertence segundo Eric Hobsbawm ao “setor flexível, enquanto a organização social e a ideologia ou sistema de valores, ao setor inflexível.” (1996: 23). “Inflexível” porque as mudanças neste

setor só ocorrem de forma muito lenta, o que por sua vez só pode ser observado e apreendido pelo historiador após uma análise profunda que utilize uma utensilagem condizente com a área de investigação.

Para os mais radicais a miscigenação que vinha se processando ao longo dos séculos de colonização criou uma raça inferior, que não os caracteres da raça “branca” dos colonizadores. Para manter o poder a “elite” necessitava levar adiante o projeto de consolidação da nação brasileira. Mas antes teriam que resolver o problema da abolição dos escravos, as polêmicas sobre o embranquecimento da raça e, qual seria o tratamento adequado a ser dispensados aos indígenas e aos quilombolas, por exemplo, considerados um perigo a sociedade “branca”, em especial naquele momento de efervescência política. A miscigenação foi um ponto fulcral nos debates do século XIX, pois acreditavam que a cor da pele determinava as qualidades biológicas, psicológicas, morais e sociais dos homens.

No Brasil a mistura racial reforçou os sistemas adaptativos, associativos e ideológicos (RIBEIRO, 1987: 43) de todas as raças num único, porém múltiplo, caldo cultural, embora nem todos vissem este processo miscigenatório de forma positiva. A mistura de raças levaria, na visão de muitos cientistas do período, à deterioração e à degenerescência das raças superiores, portanto, aconselhavam os especialistas adeptos dessas idéias que os casamentos se mantivessem dentro de uma mesma raça.

O fato é que teorias, como o darwinismo, foram utilizadas por intelectuais, políticos, juristas e médicos para justificar a adoção de mecanismos disciplinares e de controle dos comportamentos sociais, além de ser um instrumento a serviço do sistema capitalista. Essas teorias contribuíram para tornar as sociedades mais classistas e sexistas, dividindo e separando os homens em grupos sociais de acordo com a cor da pele, o sexo e as condições econômicas. Todo tipo de discurso desse período voltado para o progresso trazia no seu conteúdo a seletividade e a retórica da superioridade de determinada raça em detrimento de outras. Dissimulavam-no certo verniz de cientificidade.

Assim, conforme ampliava o conhecimento científico também se modificava o conceito de raça vinculado à origem do espécime homo sapiens, o que levou a complexos desdobramentos de interpretação de ordem moral e ética no mundo todo. As sociedades passaram classificar seus membros em função da cor da pele. Assim o homem “branco” era superior ao “negro” e ao “indígena”, atitude que serviu para acentuar as desigualdades sociais marcadas pelas diferenças entre os sexos, as raças, as classes. Na fase de expansão das forças

produtivas capitalista estes fatores contribuíram para que a “classe dominante” aumentasse ainda mais seu poder de mando e de decisão sobre o destino dos indivíduos, das sociedades e das nações. Nestas condições era procedimento natural, no século XIX, que cientistas, médicos, juristas, entre outros, classificassem os indivíduos com desvios de comportamento e/ou alguma deficiência física como seres inferiores. A questão da hereditariedade dos caracteres biológicos, amplamente debatida nos meios científicos, fundamentou as segregações sociais e as exclusões do convívio social, que recaíam naqueles que apresentassem distúrbios neurológicos, psicológicos e comportamentais (BLANC, 1994), fosse homem ou mulher.

Muitos dos discursos justificadores desse tipo de atitude primavam pelo processo de seletividade fundamentando-se na seleção das espécies proposta pelo darwinismo, ou seja, “sob ação da seleção natural, as variantes hereditárias tornavam-se mais freqüentes em determinadas populações, que representavam variedades ou raças de uma espécie superior.” (BLANC, 1994: 81). Portanto, a valorização dos melhores exemplares humanos, no entender de muitos a raça mais inteligente e capaz de conduzir o homem à evolução biológica, que segundo Darwin e antes dele Lamarck entendida como a mudança “do processo de uma espécie a outro, por descendência” (BLANC, 1994: 82), produziria uma raça humana por excelência.

Com a ênfase dada ao darwinismo social por Herbert Spencer, alguns cientistas passaram a associar ao aperfeiçoamento da raça as ideologias eugenistas e racistas. Assim, dentro de um processo de seleção natural os mais fracos, os inaptos e os inferiores em qualquer aspecto seriam naturalmente eliminados pelos mais fortes, mais aptos e superiores, o que, conseqüentemente, fez supor que cada um obtinha sucesso social de acordo com a raça a que pertencesse. Nesse contexto tornou-se inapropriado a manutenção de relações entre pessoas de raças diferentes, sobretudo as relações sexuais que poderiam gerar seres biológicos e psicologicamente inferiores. Assim, a historiografia permitiu constatar que o conhecimento associava a idéia de progresso e civilização às determinadas características sóciobiológicas, o que servia para marcar as fronteiras entre as classes sociais. Progresso e civilização são, aliás, dois termos correntes e muitos valorizados nos campos da Justiça e da Política, no Império.

Não é sem sentido afirmar que aqueles homens de posse de algum tipo de poder político, jurídico, econômico e simbólico no século dezenove empregaram a idéia de progresso em oposição ao “atraso” cultural, político, jurídico, econômico e social nos quais se encontravam determinadas sociedades quando comparadas as sociedades da Europa ou mesmos dentro de

uma mesma sociedade como foi o caso dos indígenas brasileiros considerados por muitos como “selvagens” e “bárbaros”. dimensão da cultura, entendida como

Também no campo da justiça a questão da hereditariedade dos caracteres das raças patrocinou sucessivas discussões, pois alguns especialistas os relacionavam ao comportamento do criminoso e ao crime. Isto se tornou mais intenso a partir do surgimento da teoria de Cesare Lambroso e das inovações colocadas pela Escola do Direito Positivo. Vários juristas adeptos da teoria lambrosiana argumentavam que crime e criminoso eram parte de um processo natural desencadeado pelos traços hereditários, enquanto outros afirmavam que as influências do meio ambiente eram decisivas sobre o comportamento de homens e mulheres. (DARMON, 1991: 18-25) O debate se tornou mais virulento à medida que novas técnicas e tecnologias eram colocadas à disposição do aparelho de polícia e de justiça na “caça”, identificação e punição dos supostos criminosos.

Numa perspectiva distinta de outros intelectuais do período o jurista Enrico Ferri (2003: 99) apontou que, dentre os vários ramos da ciência penal e da sociologia criminal, algumas ciências se incumbiam do estudo científico do crime como fato individual e outras o demonstraram como sendo um fato social. Assim cada um dos campos do conhecimento, a sua maneira de sistematizar a defesa social preventiva e a repressão dos atos de violência praticados por supostos criminosos. Em seu livro *Princípios de Direito Criminal: o criminoso e o crime*, Ferri fez a seguinte distinção de um ato criminoso: o crime no sentido ético-social indicava uma ação imoral, contrária às condições de existência social, costumes, comportamentos e dignidade humana; e no segundo sentido crime indicava, também, uma ação imoral, mas que era proibida por lei penal, pois contrariava as condições de existência social, orientadas pela disciplina, punição e segurança. (FERRI, 2003: 183). Entendeu ele, que primeiro se deveria estabelecer o que é crime no sentido jurídico e depois se ocupar do criminoso. Adepto do método galileano expôs a defesa da sociedade contra a criminalidade e o tratamento individualizado do criminoso mediante o processo de classificação. Assim, concebeu a idéia da *individualização da pena*, da *classificação do crime e do criminoso* sobre três pontos: primeiro se fundamentou nos critérios morfológicos definidos pela Escola do Direito Positivo; segundo, crime e delito deveriam ser determinados em função das influências do meio físico e social; e terceiro era preciso ver o criminoso como dependente da composição biopsíquica. A partir destas três condições seria possível, na visão de Ferri, determinar as características individuais relacionadas com a

interação dentro do grupo e do meio ambiente, pois acreditava o jurista que o meio social era de extrema importância na evolução dos homens e das leis jurídicas. (FERRI, 2003: 185)

As influências de teorias diversas no campo da justiça, como a proposta por Ferri, apareciam nas manifestações dedicadas a preservar o *status quo* da classe burguesa em processo de consolidação de suas estruturas de poder neste período. Assim, é comum identificar a ambigüidade como uma das características da doutrina liberal também presente no pensamento de Ferri. O liberalismo aparecia em seu discurso em seus traços mais essenciais, pois ora Ferri denotava ser um revolucionário e conservador, ora era subversivo e conformista, enfim, era a influência ditada por um liberalismo cujo ponto fulcral da doutrina repousava na conservação política e social do *status quo* (RÉMOND, 1986: 34), o qual diligenciava o poder através de normas e regras destinadas ao controle sobre o funcionamento do Estado. Ferri, como muitos outros homens de sua época, tanto podia ser um conservador, sobretudo quando era preciso manter a autoridade, como ser um reformador, em especial quando agia nas ações judiciais envolvendo o crime e o criminoso. Embora Ferri tenha dado ênfase na defesa do organismo social contra a violência perpetrada pelos criminosos, sua postura e afirmativas, em alguns momentos, eram dúbias e incertas. Percebo que a ambivalência deste jurisconsulto espelhava a situação vivida em fins do século XIX, por juristas, advogados, médicos, sociólogos, antropólogos, filósofos, biólogos, e não foi um exclusivismo desses especialistas. Até mesmo nas ciências exatas, os cientistas se preocuparam em apontar os avanços nas pesquisas que levariam a melhorar o modo de vida e as relações entre os homens.

Em algumas situações os jurisconsultos do período reafirmaram os preceitos *filosófico-jurídicos* sistematizados pela Escola Clássica Criminal em outras admitiram os preceitos desenvolvidos pela Escola Positiva, cujo método científico subsidiado pela teoria “político-social, visou restabelecer o equilíbrio entre os direitos do indivíduo e os do Estado”, os quais interferiam na formação das redes sociais em diferentes regiões do mundo. Foi, segundo Michel Foucault, no transcorrer do século XIX que o campo jurídico estabeleceu o que se podia entender por prevenção social e repressão ao criminoso. Nessa fase as sociedades teriam passado a adotar um novo modelo de punição.

O amplo estudo do pesquisador tratou da evolução histórica da legislação penal, dos métodos, formas, meios de coerção, vigilância e punição adotados pelos poderes públicos, no controle e combate à criminalidade e permite compreender que a evolução no campo do direito se fez mediante um longo processo de aprendizagem e acúmulo de conhecimentos.

Para chegar a esse resultado o filósofo analisou como certas práticas sociais serviram para produzir formas de poder e estabelecer domínios do saber, principalmente no campo político-jurídico. (FOUCAULT, 2003) Foucault analisou as práticas judiciárias e as maneiras pela quais se arbitravam os erros e as responsabilidades aos indivíduos que cometiam crimes ou infração penal em épocas diferenciadas e concluiu que foi a partir do direito positivo que o crime passou a ser visto como *a ruptura com a lei, lei civil explicitamente estabelecida no interior de uma sociedade pelo lado legislativo do poder político* (FOUCAULT, 2003: 80). Além disso, constatou o autor que as sociedades começaram a adotar os critérios sociobiológicas na identificação e classificação dos indivíduos como mecanismos de controle societal. Este princípio fundamental proposto pelos teóricos da Escola Positiva Criminal dissociou o crime da relação, há muito estabelecida, com a lei natural em sua vertente religiosa e moral. Assim, consagraram-se novas formas de controle dos comportamentos por meio da vigilância e da disciplina dos grupos e, principalmente dos indivíduos que denotavam um potencial de periculosidade.

Complementando esse contexto, convém lembrar que as doutrinas filosóficas misturadas às ciências em construção como a antropologia, a sociologia criminal, a medicina legal, a psiquiatria e a criminologia, influenciaram as concepções de crime, criminoso, justiça e direito fazendo avançar o sentido da individualização e criminalização do ato delinqüente e das noções de justo e injusto. Nesse sentido, juristas, intelectuais, políticos, cientistas e pessoas comuns especulavam o lugar do sujeito na divisão social, intensificando os debates sobre os reflexos biopsicológicos das atitudes e do comportamento dos criminosos, loucos, alcoólatras, epiléticos e todos os desajustados socialmente. (CANCELLI, 2001: 28-31) Fato é que toda a questão serviu para classificar os indivíduos como normais ou anormais, aptos ou inaptos, são ou doentes. Dessa forma criavam-se mecanismos de exclusão social legitimados pela legislação.

No que dizia respeito à questão do crime, para alguns juristas de *fin de siècle* haveria dois tipos: os crimes cometidos por atavismo e os crimes cometidos por evolução. O primeiro correspondia aos homicídios, roubos e estupros, sobretudo aqueles com alto grau de violência, enquanto que os segundo perfaziam os furtos, as tentativas de homicídio e as agressões físicas, relacionados à astúcia, ao incidental e ao ato involuntário em oposição à violência mais extremada. No texto do Código Penal brasileiro de 1890 observa-se a influência da Escola Positiva nos tocante aos procedimentos judiciais. Diversas características dessa

Escola enunciavam as lutas para impor a criminalização individual sob a ótica das teorias antropológicas, medicina legal e psiquiatria. “A introdução da Escola Positiva no século XIX, por isso, marcou uma ruptura. Além do caráter individual do criminoso, ela surgiu com a convicção de seu caráter sociológico.” (CANCELI, 2001: 33)

Nessa fase o mais coerente, tendo em vista a manutenção do poder em mãos de alguns poucos que se acercavam da máquina governamental, foi o de reforçar o controle da criminalidade e dos comportamentos considerados inadequados através de penas acompanhadas de multas; a execução das sentenças combinada com trabalhos forçados, a elaboração, interpretação e aplicação de leis mais adequadas ao projeto de construção da nação brasileira.

De acordo com o pensamento de muitos intelectuais do período, era mais comum que os homens cometessem os crimes atávicos enquanto as mulheres, por seu tipo biológico e psicológico, se enquadravam dentro da segunda categoria, isto é, dos crimes praticados por evolução. Essa distinção condizia com a visão de que as mulheres eram quase inofensivas, ou melhor, não possuíam capacidade para praticar crime já que sua constituição biológica e intelectual as impedia de qualquer atitude mais violenta.

Na visão da época as mulheres, tanto no aspecto orgânico quanto no intelectual, eram incapazes de realizar atividades mais complexas, visto que a estrutura biológica feminina (HARRIS, 1993) restringia-lhes a aplicação de força física na superação de desafios e na defesa pessoal. Conseqüentemente, isso as impedia de praticar ações agressivas e violentas, a não ser que apelasse para as artimanhas próprias do sexo feminino como a dissimulação e a astúcia, o que para muitos membros da sociedade acontecia com recorrência, já que tais características faziam parte do perfil psicológico das mulheres. (PERROT, 2001: 257)

Ao analisar as diferentes correntes teóricas relacionadas à criminalidade e aos criminosos, Pierre Darmon, na obra *Médicos e assassinos na Belle Époque*, apontou como a questão da criminalidade serviu de *trampolim para a medicina na conquista de poderes* (DARMON, 1991: 16), no final do séc. XIX. Partindo do surgimento e da evolução da teoria lombrosiana chamou a atenção para a hierarquização dos delitos e das penas em conformidade com a gravidade dos casos de violência e dos discursos produzidos sobre a personalidade do delinqüente. Mostrou como diferentes princípios teóricos e as práticas judiciais foram utilizados para estabelecer novos métodos científicos de análise do comportamento dos criminosos em dadas circunstâncias. E como este procedimento estimulou a medicalização do crime, a higiene

social e os avanços nos estudos da antropologia criminal. Demonstrou, ainda, que as conclusões obtidas com os estudos científicos sobre a prática criminosa, no século XIX, estiveram vinculadas as idéias propostas pela corrente positivista, as quais invadiram os intrincados espaços da justiça e influenciaram de forma significativa uma magistratura arcaica que em muitos casos julgou mais em função da cor da pele, do sexo, da língua, da religião ou da raça do acusado do que pelo crime cometido. (DARMON, 1991: 286) Constatei este tipo de atitude ao analisar os processos judiciais de crimes praticados por mulheres ou contra elas em Mato Grosso, no século XIX.⁴

As pressões por uma nova forma de ordem social patrocinada pela urbanização, industrialização e divisão dos papéis na esfera do trabalho não desestabilizaram a primazia do homem como chefe de família e representante legal na administração dos bens comuns da família.⁴⁵ Entretanto, as transformações no espaço urbano e a incipiente industrialização em terras mato-grossenses e no país contribuíram para redefinir os papéis femininos e masculinos:

[...] respeitada enquanto mulher, mesmo que definida através de um discurso estruturado a partir de conceitos românticos, a mulher ganha um novo estatuto na sociedade civilizada. Sua especificidade é reconhecida, decifrada, elaborada: ela é o sexo frágil, o pudor é sua característica mais forte, é feita para o lar e para a maternidade, dizem uns. No entanto, outros se opõem a esse discurso e atribuem-lhe diferentes perfis: combativa, corajosa, responsável pela procriação e educação dos futuros homens da nação, [...]. (RAGO, 1991: 50)

Analisando a historiografia que se debruçou sobre as questões de gênero e violência contra as mulheres percebemos que as polêmicas, no século XIX, a respeito do estatuto feminino visavam mais a fortalecer a honra do homem vinculada à imagem e comportamento das mulheres do que a ampliar a participação feminina nas decisões políticas e sociais. (CAULFIELD, 2005: 78) Assim, a preservação da honra era vista como sendo de responsabilidade exclusiva das mulheres e se fundamentava mais nos valores morais de uma elite no centro do poder do que numa cultura das camadas populares. Contudo, na prática, sendo pobre ou rica

⁴ Analisei vários processos-crime envolvendo mulheres e homens. Ver: RODRIGUES, Marinete Aparecida Zacharias. **Criminalidade e relações de poder em Mato Grosso (1870-1910)**. 2008. 247 fl. Dissertação (Mestrado em História e Sociedade). – Programa de Pós-Graduação em História. Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP/Assis. Assis, dezembro de 2008

⁵ De acordo com Emilia Viotti da Costa “a legislação vigente no século XIX concedia ao marido o direito de representar a esposa em atos judiciais e extrajudiciais; administrar as propriedades eu pertenciam a ela, podendo dispor de dinheiro, ações e bônus do tesouro e ate mesmo de imóveis, observadas as restrições da lei.” Ver: COSTA, Emilia Viotti da. **Da Monarquia à República: momentos decisivos**. São Paulo: Unesp, 2007, p. 495.

[...] todas eram vítimas de preconceitos masculinos e de um sistema duplo de valores que subordinava a mulher ao marido ou ao pai, um sistema que submetia a mulher aos maiores vexames em caso estupro, e silenciava nos casos de violência doméstica; um sistema que condenava a mulher e absolvía o homem em caso de adultério, que exigia da mulher a virgindade e valorizava a promiscuidade no homem. (COSTA, 2007: 514)

Enquanto vítimas de defloramento e estupro as mulheres teriam que se submeter ao exame de corpo de delito realizados por médicos homens, já que neste período não existiam mulheres exercendo a medicina, em Mato Grosso. Ao proceder a análise dos processos de estupro e defloramento constatei que a justiça recorria com frequência aos serviços da parteira para verificar se houvera ou não a perda do hímen e da virgindade. A questão da ruptura do hímen foi foco de muitos debates entre os juristas e os médicos no século XIX, pois enquanto característica peculiar da constituição física das mulheres o hímen era indicativo da virgindade. Quesito valorizado no momento da escolha da futura esposa, sobretudo nas camadas mais abastadas.

A questão da comprovação da virgindade não foi resolvida pelos homens e seus discursos, mas sim por um processo de mudanças nos costumes. Temos que considerar que no século XIX nem sempre foi possível comprovar a virgindade da vítima e se a mesma tivera uma relação sexual forçada ou consentida, pois a ruptura do hímen não indicava se houvera ou não violência no ato sexual os juristas se debatiam entre a conservação dos costumes tradicionais e a inovação no modelo de se fazer justiça. Era com este dilema que a justiça lidava no dia-a-dia ao tratar, em especial com os crimes sexuais no território brasileiro.

A vítima, após as lutas para comprovar o dano sofrido ainda enfrentou a discriminação imposta por alguns juízes, que na indulgência para com o criminoso justificaram a anulação do processo crime recorrendo aos conhecimentos científicos divulgados pelas diferentes correntes científicas e teóricas que corriam o mundo. Para alguns jurisconsultos e especialistas em medicina legal os Códigos brasileiros só consideravam a materialização do crime sexual pela perda do hímen – critério associado ao aspecto biológico do corpo feminino, mas que na prática não era possível obter a comprovação do dano sofrido. Para as mulheres das camadas inferiores a comprovação da honestidade e da virgindade era extremamente complexa, ainda mais ao considerar que eram imigrantes paraguaias, sobreviventes da guerra, viúvas, solteiras e órfãs. A imagem que sobressaía era a de que levavam uma vida promíscua e desregrada, sem padrões morais e sem virtudes. Tal visão negativa e estereotipada aparecem nos depoimentos tanto nos processos jurídicos quanto nos relatórios das autoridades mato-grossenses. O fato é que devido

a rígida hierarquização da social, nunca se ofereceu oportunidades equivalentes aos dois sexos, o que serviu para estimular as diferenças socioeconômicas e políticos entre homens e mulheres.

Com isso as mulheres *sem eira, sem beira, e sem sobrenome* discriminadas e excluídas, se distanciavam do padrão moral valorizado pela “elite” brasileira. Eram pessoas simples do povo, analfabetas, a maioria solteira, exercendo trabalhos pouco valorizados de lavadeiras, engomadeiras, criadas de servir, *rainhas de pequenos ofícios e comércio miúdo*. (PERROT, 2001: 256). Revelaram em seus depoimentos visões de mundo elaboradas a partir de suas próprias experiências de vida nas lutas cotidianas pela sobrevivência. (DIAS, 1984: 20). Invisíveis no tecido social, as mulheres passaram a ser agentes da história no momento em que as encontramos envolvidas em processos crimes onde figuram como réus, vítimas ou testemunhas. É relevante pontuar que o sistema judicial criminal não fazia distinção de sexo ou classe social. Ambos estavam sujeitos, homens e mulheres, às diretrizes do Código Criminal de 1830 e de 1890, passíveis de punição quando infringiam a lei. Contudo, na prática as mulheres só raramente foram sentenciadas por seus atos criminosos. Constatei na indulgência em punir as mulheres por seus crimes uma recusa à sua estatura criminal como negação de sua condição feminina. Indulgência permeada por um discurso que preconizava à submissão da mulher, a fragilidade e a uma inata incapacidade na resolução de problemas em quase todas as áreas, exceto na doméstica. É que no cotidiano *a mulher parece pouco ameaçadora. De resto, sua criminalidade responde à sua fragilidade* (PERROT, 2001: 257) ou astúcia e dissimulação premeditada. As polêmicas entre legisladores, sociedade e medicina envolvendo a virgindade, ruptura do hímen, a caracterização da mulher honesta em oposição às prostitutas e a violência sexual adentraram o século XX e se tornaram mais contundentes à medida que o movimento feminista pelos direitos das mulheres se fortalecia e ganhava novos adeptos, o que realmente só ocorreu mais decisivamente após a II Guerra Mundial. De acordo com renomada historiadora:

[...] o feminismo assumiu e criou uma identidade coletiva de mulheres, indivíduos do sexo feminino com um interesse compartilhado no fim da subordinação, da invisibilidade e da impotência, criando igualdade e ganhando um controle sobre seus corpos e sobre suas vidas. (SCOTT, 1992: 67-68)

Mas, antes que chegasse o dia dessas conquistas nos espaços na política, na justiça, na medicina, e em tantos outros campos de atuação, as mulheres tiveram que romper os limites sociais nas lutas da vida cotidiana, em especial, àquelas que idealizavam alcançar os mesmos direitos sociais, políticos e civis que há muito tempo contemplavam os homens. Foram intensos

os debates entre a magistratura e os médicos sobre a função do perito médico-legal no âmbito da justiça, pois nesse período a medicina legal suscitava novas formas de avaliação do criminoso e o ato violento. Contudo, no Brasil esta função ainda era pouco valorizada.

Assim, o debate nacional acompanhou com atenção o acirramento da questão em toda a Europa:

O sistema de jurisprudência clássico – o código penal e sua confiança na doutrina do livre-arbítrio e da responsabilidade moral – tornou-se objeto de críticas e de revisão básica para este conjunto variado de médicos, juristas e reformadores penais. A teoria de Lombroso sobre o criminoso nato revolucionou a criminologia, suscitou paixões e deram origem a um dos maiores debates de idéias no final do século XIX. (HARRIS, 1993: 24)

As relações conflituosas sobre tema tão controverso quanto à teoria lombrosiana colocou o sistema penal no âmago das discussões e assinalou a urgente necessidade de profissionais formados em medicina como perito na análise física e psicológica dos criminosos. A partir dos graves problemas gerados pelas epidemias, no século XIX, se acentuou as lutas pela delimitação dos campos de ação da justiça e da medicina. Como observou Edmundo Coelho:

[...] ainda mesmo sem indústria, o Império brasileiro não estava falto de miséria e doenças; mas sob este aspecto a Academia Imperial de Medicina tinha suas óbvias limitações e constrangimentos. Como entidade oficial, permanentemente sob a ‘proteção do Trono’ e dele dependente, faltava-lhe ânimo para apontar a negligência do governo e, ela nunca o fez. (COELHO, 1999: 251)

As evidências nos documentos apontam que a saúde da população só começou a ser alvo de insistentes ponderações do governo após as constantes epidemias de varíola e cólera *morbis*, entre outras doenças, o que contribuiu para que as autoridades tomassem medidas objetivas no combate as moléstias e a higienização dos espaços habitados.

No campo da justiça, a principal função do medico perito-legal se concentrou realizar o exame de corpo de delito com o auxílio de um farmacêutico. Medico e auxiliar após o exame minucioso, confirmava ou invalidava a existência do dano causado à vítima. Só não era da alçada do perito-legal dar sua interpretação ao acontecimento, ainda que esta fosse baseada em critérios científicos. Assim constava do exame apenas a verificação do dano causado. Mas, nem sempre houve isonomia e objetividade dos especialistas no momento de realizar o corpo de delito. Dado o trabalho nos campos de batalha, os médicos militares estavam habituados, sobretudo, após a Guerra com o Paraguai, a lidar com as exigências legais e os graves problemas

de saúde da população. Todavia não possuíam os conhecimentos específicos de medicina legal, pois as Universidades brasileiras ainda não contavam com este tipo formação. Nas duas faculdades de medicina existentes no Brasil, uma no Rio de Janeiro e a outra na Bahia, criou-se em 1834 a cadeira de medicina legal, visando atender a demanda por essa especialidade, sendo que:

[...] na do Rio de Janeiro somente em 1877, com Souza Lima é que o ensino da matéria deixou de ser exclusivamente teórico, e somente em 1891, se criaram às cadeiras dessa disciplina e de higiene nas Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, fundidas depois essas disciplinas na cadeira de medicina pública em 1895.(SIQUEIRA, 2003: 443)

Nas últimas décadas do século XIX os debates entre justiça e medicina contribuíram para com a consolidação de uma nova imagem de nação consubstanciada pelo progresso. Pode-se dizer que a ideia de progresso foi apenas parte de um debate mais profundo e mais amplo que se espalhou pelo mundo com as transformações e mudanças produzidas por novas tecnologias surgidas no trabalho social e aprofundamento do conhecimento científico sobre a natureza, o homem e as relações sociais. Nessa perspectiva, o progresso das e nas ciências deve ser analisado considerando-se as múltiplas dimensões da vida em sociedade:

Esta é a chave para levar em conta um fato inegável e evidente, até mesmo aos olhos do público leigo: a ciência tem aspectos inofismáveis de um avanço que se pode denominar “progresso”, na medida em que encontra sempre tanto mais e melhores explicações quanto previsões. Potencialmente, ao menos, pode-se afirmar que essa qualidade decorre da atividade humana, por meio do trabalho socialmente desenvolvido pra permitir a satisfação de necessidades e garantir a expressão da espécie, embora não seja condição suficiente para tal, pois como é sabido, para haver essa garantia devem intervir outros fatores, tais como conscientização e autodeterminação política. (SANTO FILHO, 2000: 22)

Convém lembrar que neste período a sociedade brasileira convivia com diversos dilemas de ordem política, econômico, militar e social. Dentre muitos podemos citar a guerra com o Paraguai, a demarcação das fronteiras, a formulação de novos Códigos e leis, mas, sobretudo, o problema da abolição dos escravos e o embranquecimento da raça, já que a maioria da população brasileira era formada por elementos de origem africana e indígena. É apropriado, dentro desse panorama, lembrar que diante das novas teorias e descobertas científicas, em meado do século XIX, os cientistas passaram a rever a idéia de raça, civilização e cultura, as quais influenciaram na construção da idéia de progresso humano.

Da multiplicidade de culturas se formou a sociedade brasileira, tendo na presença do português, do índio e do negro a expressão máxima da miscigenação das raças. Por isso as comparações entre o colonizador branco e o negro africano ou o indígena não deixam dúvidas da relevância que a questão da evolução sociocultural foi para a construção da imagem da nação. Os aspectos técnicos e tecnológicos deveriam responder por uma nova ordem de progresso na dimensão material e moral. Este quadro se explicitava no ofício encaminhado Presidente da Província de Mato Grosso em exercício ao Ministro da Agricultura:

[...] Ilmo. Sr. as diversas forças militares que desta Capital tem saído em diligencia para a Freguesia da Chapada, em consequência das excursões e depredações dos índios selvagens, se tem recomendado sempre toda prudência, e que se evite fazer qualquer dano aos mesmos índios. Como sabe V. Sra. essas diligências militares tem o único mérito de tranqüilizar os espíritos assustados dos moradores d'esses lugares; porque os índios se afugenta quando apenas pressentem a aproximação da força. Não é conforme os princípios humanitários; não é o das idéias do século; nem conveniente ao Império, e essencialmente a esta Província, que se diminua a população; nem que se exerça rigor com essa parte da raça humana, que errante e ignorante, sem noção de civilização, vive conforme seu instinto, mas todas sob preceitos sociais, que o habilita a civilizar-se com facilidade, entrando em boas relações conosco [...].⁶

O comportamento do indígena no condizia com a imagem de uma nação voltada ao progresso do espírito humano, embora os índios tivessem capacidade para “civilizar-se”. O projeto de construção da imagem de nação colocado em andamento pelo poder Imperial e elite brasileira, fundamentava-se numa ideologia comum que unificou os grupos privilegiados na hierarquia social. E possuía como modelo inspirador as idéias liberais e as práticas democráticas e culturais estabelecidas nos Estados Unidos da América e na França, as quais influenciavam também os políticos e a população mato-grossenses. Afinal a imagem da nação dotada de progresso afastava a imagem da barbárie (FREITAS, 2002: 18) geralmente vinculada aos sertões brasileiros.

No caso das influências liberais em território brasileiro, no que concerne aos conteúdos ideológicos e éticos, a doutrina liberal, aqui teve suas especificidades e, marcou de forma indelével a jurisprudência e a legislação, o que foi um diferencial se comparado ao liberalismo

⁶ Falla com que o excellentissimo senhor general Hermes Ernesto da Fonseca abriu a 1.a sessão da 21.a legislatura da Assembléa Provincial de Mato-Grosso no dia 3 de maio de 1876. Cuyabá, Typ. da "Situação," 1876, p. 21. Disponível: Center for Reserch Libraries Brazilian Government Document Digitization Project. Provincial Presidential Reports (1830-1930) – Mato Grosso. Fundação Andrew W. Mellon. Disponível em: <<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/422/index.html>>. Consulta: 15 de setembro de 2010.

européu, por exemplo. Na Europa o conteúdo político-jurídico do liberalismo, enquanto doutrina libertadora instaurou a divisão dos poderes, as representações políticas, a descentralização administrativa, a soberania popular, os direitos e garantias individuais, a supremacia constitucional e o Estado de Direito, elementos que rompiam de forma decisiva com os traços remanescentes do Antigo Regime. Era, portanto, um liberalismo ideologicamente revolucionário que visava, sobretudo, extirpar os privilégios da nobreza e ampliar os direitos democráticos dos cidadãos. (WOLMER, 1999)

No Brasil adaptou-se o que convinha aos grupos no poder, sendo que, os aspectos mais democráticos e liberais da doutrina nem sempre estiveram presentes nas ações de liberais e conservadores. As influências da doutrina liberal, assimilada por muitos brasileiros como uma nova concepção de mundo impregnou as idéias e os princípios de cunho individualistas “traduzíveis em regras e instituições e vinculadas à condução e a regulamentação da vida pessoal em sociedade.” (BOBBIO, 1986: 11). Adequando esses princípios aos interesses dos

grupos consolidados economicamente na região de Mato Grosso, as forças políticas estabeleceram mecanismos para obter a orientação e a reformulação da ordem social, política e econômica, objetivavam a centralização do poder político e administrativo do Império. Assim, o mais coerente foi impor as camadas inferiores da sociedade mato-grossense, vistas como desordeiras, conflituosas, inoperantes e pouco produtivas, o sentido de ordem e progresso segundo a visão de mundo elaborada pela elite político-administrativa, cujos representantes mais antigos pertenciam aos quadros da magistratura togada adeptos do positivismo comteano. Mas, varias vozes dissonantes se opuseram a essas imposições. Os grupos formados por bacharéis, poetas, escritores, entre outros, advogavam a favor dos ideais sugeridos pela Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade, sem que fosse necessário prescindir da mão-de-obra escrava. Acreditavam que esses princípios somados a idéia de progresso seriam suficientes para modificar as estruturas de poder que se fazia a partir da renovação das ideologias, das tecnologias e do sistema monárquico. Mas, a contrapartida ideológica postulada pelo programa político do período não deixava brechas para a abolição do sistema escravista, o que retardava o desenvolvimento da nação dentro dos padrões modernos europeus.

O procedimento adotado pelos grupos que lutavam para tornar a sociedade brasileira progressista foi instigar o cidadão comum a se tornar adepto da idéia de progresso e assimilar o sentido da ordem como hábito normal e universal. Além disso, procurou-se estimular as mudanças nos antigos padrões de violência física. Contudo, para que ocorresse a transformação

social desejada, os homens e as mulheres deveriam assimilar uma nova visão de mundo social, a qual seria adquirida através do exercício rotineiro de ordem, progresso, justiça e garantia dos direitos civis, sociais e políticos. Aquisição essa consubstanciada pelo padrão de comportamento e valores sociais cujo progresso individual subsumido figurava com proeminência sobre o coletivo.

BIBLIOGRAFIA

BLANC, Marcel. **Os herdeiros de Darwin**. Trad. Mariclara Barros. São Paulo: Página Aberta, 1994.

BOBBIO, Norberto. **O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

CANCELLI, Elizabeth. **A cultura do Crime e da Lei 1889-1930**. Brasília: UnB, 2001

CAULFIELD, Sueann. **Em defesa da honra**; trad. Elizabeth de Avelar Solano Martins. São Paulo: Unicamp, 2005

COELHO, Edmundo Campos. **As profissões imperiais: medicina, engenharia e advocacia no Rio de Janeiro 1822-1930**. Rio de Janeiro: Record, 1999.

CONDORCET, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat. **Esboço de um quadro histórico dos progressos do espírito humano**; trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura. Campinas, São Paulo: Unicamp, 1993.

COSTA, Emilia Viotti da. **Da Monarquia à República: momentos decisivos**. São Paulo: Unesp, 2007.

DARMON, Pierre. **Médicos e assassinos na Belle Époque: a medicalização do crime**; trad. Regina G. de Agostino. Rio de Janeiro: Paz e Terra,

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. **Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX**. São Paulo: Brasiliense, 1984.

FERRI, Enrico. **Princípios de direito criminal: o criminoso e o crime**; trad. Luiz Lemos D'Oliveira. São Paulo: Russel, 2003.

FOUCAULT, Michel. **A verdade e as formas jurídicas**; trad. Roberto C. de M. Machado e Eduardo J. Morais. Rio de Janeiro: NAU, 2003

FREITAS, Marcos Vinicius. **Charles Frederick Hartt, um naturalista no império de Pedro II**. Belo Horizonte: UFMG, 2002

HARRIS, Ruth. **Assassinato e loucura: medicina, leis e sociedade no fin de siècle**; trad. Talita M. Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.

HOBBSAWM, Eric. **A era das revoluções: Europa 1789-1848**; trad. Maria Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

SANTO FILHO, Gildo Magalhães. **Força e Luz: eletricidade e modernização na República Velha**. São Paulo: Unesp, 2000.

PERROT, Michelle. **Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros**; trad. D. Bottmann. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

RAGO, Margareth. **Os prazeres da noite: prostituição e códigos de sexualidade feminina em São Paulo (1880-1930)**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.

RIBEIRO, Darcy. **O processo civilizatório: etapas da evolução sócio-cultural**. 9ª Ed. Petrópolis: Vozes, 1987.

RÉMOND, René. **O século XIX: 1815-1914**; trad. Frederico Pessoa de Barros. São Paulo: Cultrix, 1986.

RODRIGUES, Marinete Aparecida Zacharias. **Criminalidade e relações de poder em Mato Grosso (1870-1910)**. 2008. 247 fl. Dissertação (Mestrado em História e Sociedade). – Programa de Pós- Graduação em História. Faculdade de Ciências e Letras de Assis – UNESP/Assis. Assis, dezembro de 2008.

ROMERO, Silvio. **Ensaio de filosofia do Direito**. 2 ed. São Paulo: Landy, 2001.

SIQUEIRA, Galdino. **Direito Penal brasileiro: (segundo o Código penal mandado executar pelo decreto n. 847 de 11 de outubro de 1890, e leis que o modificaram ou complementaram, elucidados pela doutrina e jurisprudência)**. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003.

SCOTT, Joan. História das mulheres. IN: BURKE, Peter. **A escrita da história: novas perspectivas**; trad. Magda Lopes. 2ª ed, São Paulo: Unesp 1992.

WOLKMER, Antonio Carlos. **História do Direito no Brasil**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999.

***Este trabalho foi originalmente publicado no livro “Aqui jaz o último ato” (2021), da Editora Coletivo Cine-Fórum, disponível em www.coletivocineforum.com/livros*